

Бошота Неля Василівна,
*кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів та кредиту,
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
<https://orcid.org/0000-0002-4715-7262>*

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

JEL Classification: F 430
SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена аналізу фінансово-економічного ефекту діяльності підприємств туристичної індустрії. Розкрито сутність фінансово-економічної ефективності та фінансово-економічного ефекту. З'ясовано, що діяльність туристичного бізнесу регіонів України не достатньо забезпечує фінансово-економічні ефекти та економічне зростання. Досліджено, що проблема підвищення ефективності туристичного бізнесу полягає в збільшенні фінансово-економічних результатів в процесі використання наявних ресурсів.

Ключові слова: туристичний бізнес, фінансово-економічний ефект, мультиплікативний ефект, туристичні потоки, управління, розвиток, ресурси.

Annotation. Tourism is one of the few branches of the economy that is able to restructure other activities in a favorable environment faster than others. Tourism development enables the country to receive significant revenues to the state budget, increase revenues of other tangible sectors of the economy through a multiplier effect, improve the state of the infrastructure of tourist destinations. The article is devoted to the analysis of the financial and economic effect of the enterprises of the tourist industry. The essence of financial-economic efficiency and financial-economic effect is revealed. It is revealed that the tourism business of the regions of Ukraine does not sufficiently provide financial-economic effects and economic growth. It was investigated that the problem of increasing the efficiency of the tourism business is to increase the financial and economic outcomes for each unit of expenditure in the process of using available resources. This determines the importance of developing common approaches to measuring costs and results for the selection and implementation of truly effective solutions at all levels of tourism business management. The development of theoretical and methodological provisions on the management of increasing the efficiency of tourism business organizations in the conditions of economic instability has been explored and practical recommendations for their implementation have been substantiated. The directions of strategic management of tourist business organizations, aimed at increasing efficiency and competitiveness, are developed.

It is established that in the conditions of complication of the structure of the external environment of the tourist organization, the acceleration of the pace of change in its parameters and the growth of uncertainty of parameters, with the steady growth of competition is complicated by the management of organizations of tourism business, which, in order to ensure the effective functioning of travel agencies, it is necessary to carry out strategic management of their activities.

Key words: tourist business, financial-economic effect, multiplicative effect, tourist flows, management, development, resources.

Вступ

Світова туристична індустрія демонструє висхідні позитивні тенденції та забезпечує економічний, соціальний ефект на економіку країн. Негативні тенденції в економічній та політичній сфері в різних країнах стримують розвиток туризму через зростаючий рівень ризиків для туристів. Політично-економічна нестабільність України зумовлює стагнацію туристичного бізнесу. Як наслідок, туристична галузь регіонів України не забезпечує фінансово-економічний ефект та економічне зростання.

Останнім часом туристична галузь стає об'єктом дослідження дедалі більшої кількості науковців, адже у всьому світі відбувається зростання туристичного бізнесу, що забезпечує позитивні економічні ефекти.

Відтак, варто виокремити дослідження стану туристичного бізнесу такими вченими як С.С. Галасюк, Л.І. Гальків, І.Я. Кулиняк, М.В. Гербуг, І.В. Герман, О.А. Мельниченко, В.О. Шведун, Є.О. Музичка, В.А. Петренко, Н.В. Онишук, А.А. Тербух, Б.Р. Кошова, О. Шуплат та ін.

Мета статті полягає у визначенні фінансових та економічних ефектів діяльності туристичного бізнесу регіонів України.

Результати дослідження

Туризм одна з небагатьох галузей економіки, яка спроможна швидше за інші відтворити обсяги діяльності за сприятливих умов. Розвиток туризму дає можливості країні отримати суттєві надходження до державного бюджету, підвищити доходи інших дотичних галузей економіки шляхом мультиплікативного ефекту, покращити стан інфраструктури туристичних дестинацій.

Туризм в поєднанні з такими галузями, як транспорт, телекомунікації, зв'язок, ІТ-сектор, сільське господарство тощо здатен забезпечити мультиплікативний ефект та синергію у таких важливих аспектах, як забезпечення розвитку людських ресурсів, технологій, росту провідних галузей, які забезпечують туристичну індустрію товарами та послугами.

Згідно оцінки Всесвітньої туристичної організації ООН (далі – ЮНВТО) загальна кількість робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму становить 11% [4]. Туризм – це один із шляхів виховання взаєморозуміння та поваги між народами. Однак слід пам'ятати, що це ще й важливий сектор економіки, адже на міжнародний туризм припадає 7% (це \$1,5 трлн) обсягу світового експорту [4]. Отже, туризм та сфера курортів стали одними з основних галузей, які мають значний вплив на стан та тенденції світової економіки. Туристична індустрія має безпосереднє чи опосередковане відношення приблизно до 50 галузей економіки, а це сприяє підвищенню рівня зайнятості, збереженню та розвитку культурного потенціалу, диверсифікації національної економіки, збереженню безпечного навколишнього середовища та екології; сприяє гармонізації відносин в різних країнах; підвищує рівень інноваційності національної економіки.

Науковці наводять такі прояви економічного ефекту від діяльності туристичного бізнесу:

- зростання притоку інвестиційних ресурсів у різні сфери економічної діяльності та регіону;
- раціональне збереження та використання культурно-природного потенціалу;
- зростання притоку іноземної валюти;
- більш ефективне використання ринкових тенденцій відносно соціального та економічного розвитку регіонів;
- збільшення податкових надходжень до бюджетів;
- формальний та неформальний обмін знаннями, сприяння співробітництву;
- збільшення рівня зайнятості та доходів населення;
- збільшення рівня інвестиційної спроможності регіонів, їх інвестиційної привабливості;
- зростання рівня якості товарів та послуг;
- зростання рівня конкурентоспроможності регіонів;
- скорочення трансакційних витрат учасників, отримання ними додаткових переваг;
- розвиток інновацій та технологій;
- стимулювання розвитку галузей, які пов'язані з випуском предметів споживання (вироби місцевої промисловості, сувеніри) для туристів;
- розвиток розважальної, пізнавальної сфери;
- розвиток транспортних підприємств та розширення автосервісу;
- стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційної сектору та засобів зв'язку;
- сприяння припливу в країну значних коштів в іноземній валюті.

Туристичний бізнес в Україні на сьогодні не забезпечує тих фінансово-економічних ефектів, які могли б забезпечити економічне зростання. Це зумовлено недостатністю фінансування галузі, неспроможністю суб'єктів господарювання залучити достатній обсяг фінансових ресурсів для введення інновацій, високими кредитними ставками, гібридною війною, ліквідацією центрального органу виконавчої влади у туристичній сфері та передача його функцій Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також непродумані реорганізації.

Крім того, туристична інфраструктура залишається неконкурентоспроможною порівняно з інфраструктурою провідних та розвинених країн світу (Грузія, Іспанія, Італія, Туреччина), якість обслуговування та ціни на туристичні послуги також не забезпечують росту туристичних потоків в Україну.

Вітчизняні суб'єкти санаторно-курортної діяльності характеризуються забезпеченням лікування і відпочинку населення; приналежністю до медицини і до туризму; продукуванням соціальних і економічних

ефектив; прямим та опосередкованим впливом на суміжні сфери; сприянням визнання популяризації України у глобальному рекреаційному процесі й у культурно-історичному розвитку. Чинна нормативно-правова база оперує неоднозначною типологією суб'єктів надання санаторно-курортних послуг [3].

Впровадження інновацій та інформатизація туризму забезпечує економічний ефект функціонування та розвитку цього сектору. У туристичному бізнесі сьогодні можна спостерігати бум інформатизації, поширення глобальних дистрибуторських систем, інтеграцію туристичного ринку послуг у глобальне інформаційне середовище. Віртуальний сектор подорожей, що має прояв у он-лайн консультаціях, бронюванні турів, авіаквитків, інших туристичних послуг, впровадження штучного інтелекту – все це відображає поширення інформатизаційних процесів у цьому секторі. Більше того, саме інформатизація забезпечує конкурентоспроможність національного ринку туристичних послуг.

Для більшості областей Західного регіону України спостерігається незначне зростання або зменшення кількості об'єктів туристичної інфраструктури, а у деяких скорочення. На основі цього можна зробити висновок: а) пропоновані послуги даними туристичними закладами є непопулярними; б) можливий високий рівень «тінізації» підприємницької діяльності, в тому числі і для закладів відпочинку, які офіційно не існують або функціонують у формі інших об'єктів. За досліджуваний період кількість об'єктів туристичної інфраструктури зросла для Львівської та Івано-Франківської областей, що допомогло цим регіонам стати лідерами у зростанні кількості обслуговування вітчизняних та закордонних туристів.

Виїзні туристичні потоки негативно впливають на економіку країни загалом, адже слугують каналами відтоку валюти. Як доводять у своєму дослідженні Терехух А.А. та Кошова Б.Р. [12] на основі аналізу даних туристичних потоків та ВВП існує високий взаємозв'язок витрат виїзних та в'їзних туристичних потоків на рівень формування ВВП країни проживання та прибуття, а тому одним з економічних ефектів туристичного бізнесу є економічне зростання країни в цілому. Вагомий вплив на формування ВВП країни зумовлюють іноземні туристичні потоки, котрі стимулюють суміжні сфери діяльності створюючи тим самим ефект мультиплікатора. За результатами аналізу можемо зробити наступні висновки, а саме:

- для країн, у яких дохід від туристичної галузі складає більше 10% від ВВП, частка туристів, що виїжджають за кордон є незначною;
- для держав, у яких частка туристичних послуг складає менше 10% від ВВП, зростання кількості туристів, що виїжджають за кордон трактується як негативна тенденція;
- для країн, у яких частка туристичних послуг у ВВП в загальному є меншою ніж 10%, характерне негативне сальдо у співвідношенні в'їзних туристів та тих, що обслуговуються закордоном. Проте вплив динаміки показників ефективності туристичної галузі на соціально-економічний розвиток у таких країнах є незначним.

Україна відноситься до групи країн-донорів туристів. Така ситуація спостерігається навіть із врахуванням того, що середній дохід українців є найнижчим серед громадян досліджуваних держав.

На рис. 1 відображено динаміку туристичних потоків в Україні у 2000-2017 рр., яка свідчить про тенденції суттєвого росту кількості громадян, які виїжджають за кордон з одночасним скороченням іноземців, які відвідали Україну, та стабільну динаміку кількості туристів, які обслуговувалися в Україні. Вочевидь такі тенденції спричинені політичними та економічними ризиками, військовими діями на Сході України, що не забезпечує фінансово-економічного ефекту, а навпаки зумовлює відтік капіталу за кордон.

Загальні зміни туристичних потоків для більшості областей є негативними, позитивні тенденції спостерігаються лише для Львівської та Івано-Франківської областей. Аналіз динаміки показників іноземних туристів протягом досліджуваного періоду засвідчує негативні тенденції для всіх досліджуваних областей. Це можна пояснити низьким рівнем конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі, високим рівнем її «тінізації», та домінування у структурі послуг нетрадиційних видів туризму, які важко статистично відстежити. Таким прикладом може бути сплав по гірських річках у Карпатах, оренда приватного житла або відпочинок із наметом.

На рис. 2 відображено динаміку міжнародних туристичних витрат поза межами України та міжнародних туристичних надходжень в економіку України у 2000-2017 рр.

Міжнародні витрати на туризм – це витрати іноземних туристів в інших країнах, включаючи платежі іноземним перевізникам за міжнародні перевезення. Міжнародні туристські надходження – це витрати міжнародних в'їзних відвідувачів, включаючи платежі національним перевізникам за міжнародні перевезення.

На рис. 3 відображено динаміку міжнародних надходжень від використання пасажирського транспорту та витрат в Україні у 2000-2017 рр.

Міжнародні туристичні надходження від використання пасажирського транспорту – це витрати міжнародних в'їзних відвідувачів на всі послуги, що надаються в міжнародних перевезеннях перевізниками-

резидентами. Також цей показник включає послуги пасажирів, що здійснюються в межах економіки нерезидентами, тобто в даному випадку на території України.

Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні у 2000-2017 рр., млн. осіб [15]

Рис. 2. Динаміка міжнародних туристичних витрат поза межами України та міжнародних туристичних надходжень в економіку України у 2000-2017 рр., % від загального імпорту та експорту [17; 20]

Міжнародні туристичні витрати на послуги пасажирського транспорту – це витрати міжнародних відвідувачів, які виїжджають в інші країни, за всі послуги, що надаються під час міжнародних перевезень нерезидентами. Як туристичні надходження, так і витрати в Україні скоротилися з 2013 року. Крім того, можна простежити негативну динаміку цих показників у 2008-2009 рр. а це означає, що політико-економічна ситуація в Україні суттєво впливає на туристичний бізнес, який в свою чергу здійснює вплив на розвиток економіки.

На рис. 4 відображено динаміку міжнародних туристичних надходжень та витрат на туристичні товари та послуги в Україні та за межами України у 2000-2017 рр.

Міжнародні туристські надходження від туристичних товарів та послуг – це витрати міжнародних відвідувачів, які здійснюють витрати на території України. Як бачимо, витрати суттєво перевищують надходження, а це однозначно негативно впливає на туристичний бізнес, що таким чином не забезпечує ріст податкових надходжень, туристичних зборів, попиту на товари та послуги вітчизняних виробників тощо, а значить – економічні та фінансові ефекти. При цьому суттєво починаючи з 2013 року почали скорочуватися

надходження від продажу товарів та послуг в Україну. Це можна в першу чергу пов'язати з військовою ситуацією на Сході України та незначним економічним зростанням.

Туристична індустрія регіонів України характеризується безмежними природними, трудовими можливостями та ресурсами. Проте на галузь впливають такі негативні чинники, як відсутність державних програм розвитку туризму в регіонах, політики залучення інвестицій у розвиток інфраструктури галузі, що обумовлює зношеність туристичних баз, не врахування зарубіжного досвіду розвитку туризму та запозичення впровадження популярних анімаційних програм, програм підвищення кваліфікації персоналу з метою покращення рівня обслуговування туристів, політично-економічна нестабільність, відсутність інтеграції туристичних операторів в глобальні дистриб'юторські системи, функціонування на ринку багатьох туристичних агентів та операторів, які опосередковано займаються наданням туристичних послуг, а тому не сприяють здешевленню вартості послуг. Тому питома вага туристичної галузі у структурі ВВП скорочується, відбувається скорочення рівня інвестиційної привабливості галузі та відтік українських туристів за кордон, які можуть скористатися кращими туристичними послугами за кордоном за кращу ціну. При цьому також спостерігається скорочення притоку іноземних туристів.

Рис. 3. Динаміка міжнародних надходжень від використання пасажирського транспорту та витрат в Україні у 2000-2017 рр., млн. дол. США [18; 21]

Рис. 4. Динаміка міжнародних туристичних надходжень та витрат на туристичні товари та послуги в Україні та за межами України у 2000-2017 рр., млн. дол. США [19; 22]

Разом з цим Україна характеризується потенціалом розвитку ділового туризму, сільського туризму, можливістю популяризації самотутньої культури. Підтвердженням цьому є створення осередків культури та проведення масових фестивалів, які популяризують українську культуру, традиції, ремесло тощо. За умови стабілізації економічної ситуації можливим є також розвиток ділового туризму у провідних регіонах України.

Розробка та впровадження фінансового механізму реалізації Стратегії розвитку туристичної галузі та туристичних курортів дасть змогу забезпечити фінансово-економічні ефекти туристичного бізнесу регіонів. Для фінансування розвитку галузі доцільно залучати кошти державного та місцевих бюджетів, кошти суб'єктів господарювання, міжнародних донорів та міжнародних організацій, інвесторів тощо.

Для забезпечення фінансово-економічних ефектів туристичного бізнесу регіонів України потрібно покращити інвестиційний клімат та стимулювати інноваційну діяльність підприємств:

1. Формування державної програми розвитку туризму у поєднанні з розвитком ключових супутніх секторів туристичного бізнесу на засадах партнерства бізнесу, влади та громадян, які є споживачами послуг туристичного бізнесу та основними ініціаторами розвитку певних видів туристичного бізнесу.

2. Сприяти формуванню неурядових організацій, які б займалися формуванням комунікацій з світовою спільнотою з метою залучення іноземних інвесторів у розвиток галузі.

3. Важливим завданням є розробка комплексних інвестиційних програм в усіх регіонах України на основі інтегрованого та системного підходів, що має враховувати особливості сучасного стану основних туристичних центрів України.

4. Пріоритетним завданням вважаємо формування фінансово-інвестиційної грамотності МСП туристичного бізнесу, адже саме вони мають забезпечити введення інновацій у туристичну індустрію регіонів. Ефективним вважаємо розробку освітніх програм та програм обміну зарубіжним досвідом у галузі туризму з метою сприяння запозичення провідних технологій та інновацій в Україні: інноваційних продуктів, послуг тощо.

5. Залучити засоби масової комунікації до формування комунікаційних стратегій, що матиме вплив на формування іміджу туристичного бізнесу регіонів.

6. Потребують вдосконалення механізми статистичного обліку в контексті формування даних та звітності підприємств з метою розрахунку внеску галузі на розвиток економіки України. Доцільно запровадити оприлюднення фінансових результатів діяльності провідних туроператорів з метою формування більшого рівня довіри іноземних туристів.

7. Збільшити результативність використання фінансових та кредитних важелів розвитку туризму:

- рівність умов ведення інвестиційної діяльності для вітчизняних та іноземних інвесторів;
- відмінити практику оподаткування грошових коштів у разі внесення акціонерного капіталу в іноземній валюті;
- використовувати інвестиційні податкові канікули в пріоритетних регіонах та туристичних дестинаціях, які є найбільш привабливими в Україні;
- надати податкові пільги при ввезенні на митну територію України устаткування та обладнання, яке потрібне для модернізації чи створення нового туристичного інфраструктурного об'єкту.

8. Активізувати використання інноваційних інструментів інвестиційних проєктів.

Основні напрями туристичної стратегії виходу України на світовий туристичний ринок послуг наступні:

- підвищення стандартів якості туристичних послуг відповідно до міжнародних вимог шляхом проведення модернізації туристичних інфраструктурних об'єктів;
- активний розвиток міжнародних пасажирських перевезень через міжнародні транспортні коридори та стимулювання діяльності українських авіакомпаній;
- активізація логістичних послуг, міжнародного франчайзингу в туризмі, зміна системи підготовки персоналу тощо;
- формування вітчизняної інформаційної мережі в туризмі.

Висновки

Отже, в умовах ускладнення структури зовнішнього середовища туристичної організації, прискорення темпів зміни її параметрів і зростання невизначеності параметрів, при неухильному зростанні конкуренції ускладнюється управління організаціями туристичного бізнесу, внаслідок чого для забезпечення ефективного функціонування турфірм необхідно здійснювати стратегічне управління їх діяльністю.

Створення системи стратегічного випереджаючого управління дозволяє досягти поставлених перспективних цілей розвитку турфірми: підвищити рівень її конкурентоспроможності, забезпечити найбільш повне задоволення потреб цільових ринків, домогтися підвищення рівня затребуваності пропонованих

турпослуг на ринку. Тільки грамотно розроблена і послідовно реалізована стратегія дозволить вистояти не тільки в конкурентній боротьбі, але і в умовах постійного демпінгу, падіння платоспроможного попиту, зниження реальних доходів, прибутку самих фірм і т.д.

Список використаних джерел

1. Галасюк С.С. *Моделі державного регулювання в сфері туризму* / С.С. Галасюк // *Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской Академии*. – М.: МТА, 2010. – Вып. 6. С. 189-204.
2. Галасюк С.С. *Туризм як пріоритетний напрямок розвитку економіки України* / С.С. Галасюк // *Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 23-24.03.2017 р.)* / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – Т. 1. – С. 52-55.
3. Гальків Л.І. *Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України* / Л.І. Гальків, І.Я. Кулиняк, М.В. Гербут // *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Проблеми економіки та управління. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 873. – С. 18–26.
4. Генеральна Асамблея ООН оголошує 2017-й Міжнародним роком сталого розвитку туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/1932387-oon-2017-sanerokomtijnarodnogo-stalogo-rozvitku-turizmu.html>
5. Герман І.В. *Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери* / І.В. Герман // *Молодий вчений*. – 2017. – Випуск 12 (52). – с. 585-591
6. Мельниченко О.А., Шведун В.О. *Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія*. Харків: Вид-во НУЦЗУ. – 2017. –153 с.
7. Музичка С.О. *Стан і тенденції ділового туризму в Україні* / С.О. Музичка, В.А. Петренко // *Економіка та держава*. – 2018. – Випуск 1. – С. 55-60.
8. Онищук Н.В. *Інноваційні напрямки у сфері туризму* / Н.В. Онищук // *Молодий вчений*. –2017. – Випуск 8 (48). – с. 456-465.
9. *Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»: Постанова Верховної Ради України № 1460-VIII від 13.07.2016* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1460-19>
10. *Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-p>.
11. Терехух А.А., Кошова Б.Р. *Економічне обґрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у західному регіоні України* / А.А. Терехух, Б.Р. Кошова // *Молодий вчений*. – 2017. – Випуск 11 (51). – с. 1314-1333.
12. Терехух А.А., Кошова Б.Р. *Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в західному регіоні України* / А.А.Терехух, Б.Р. Кошова // «Молодий вчений». – 2017. – Випуск 10 (50). –с. 1060-1173.
13. *Туризм*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
14. *Туристичний бізнес в Україні*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25629/1/2017_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.PDF
15. *Туристичні потоки*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm
16. Шуплат О. *Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///G:/2017_інтернет_джерела%20для%20статей/джерела%20інтернет+інвестиції%20туризм/Шуплат%20фін_забезп_інвест_туризм%20стаття%202015.pdf.
17. *International tourism, expenditures (% of total imports)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.XPND.MP.ZS?view=chart>
18. *International tourism, expenditures for passenger transport items (current US\$)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.TRXN.CD>
19. *International tourism, expenditures for travel items (current US\$)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.TVLX.CD>
20. *International tourism, receipts (% of total exports)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS?view=chart>
21. *International tourism, receipts for passenger transport items (current US\$)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.TRNR.CD>
22. *International tourism, receipts for travel items (current US\$)*. Access mode: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.TVLR.CD>